

ОСОБЕННОСТИ СОСУДИСТЫЙ КРОВОТОК В МОЛОДОМ ВОЗРАСТЕ ПРИ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИИ

Хидирова Сожида Хуснидиновна¹, Самиева Гулноза Уткуровна²
Самаркандский государственный медицинский университет
Кафедра Патологической физиологии
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7192949>

Цель исследования заключалась в оценке скоростных показателей кровотока и эластических свойств сосудистой стенки на уровне артерий крупного, среднего и мелкого калибров у лиц мужского пола молодого возраста с артериальной гипертонией I стадии, с непродолжительным гипертензивным анамнезом, с учетом изменчивости АД.

Материалы и методы

Обследовано 34 пациента с АГ I стадии, I степени, в возрасте от 20 до 45 лет, не имеющие клинических признаков атеросклероза. До включения в исследование регулярной гипотензивной терапии никто из обследованных не получал. Группу контроля составили 12 человек (уровень офисного АД от 110/70 до 129/85 мм рт. ст.), сопоставимые по возрасту и ИМТ с основной группой. С целью изучения показателей вариабельности АД, средних значений систолического АД (САД), диастолического АД (ДАД) проводилось суточное мониторирование АД (СМАД) автономной амбулаторной системой мониторинга (AND, ТМ 2421/2021, Япония) по общепринятой методике.

Результаты и обсуждение

При оценке вариабельности АД получено, что у 52,5% обследованных лиц молодого возраста, имеющих непродолжительный анамнез АГ, выявляется нарушение вариабельности АД, в виде превышения её верхних пороговых значений. У каждого пациента с превышением допустимых значений вариабельности АД, нарушение вариабельности АД выявлялось в дневные часы, однако у 28% нарушение вариабельности АД регистрировалось в течение всех суток, изолированного повышения вариабельности АД в ночное время выявлено не было.

Анализ скоростных показателей у пациентов АГ молодого возраста выявил ряд значимых особенностей кровотока на уровне всех исследуемых сосудов, которые определялись как повышением АД, так и различной вариабельностью АД. У пациентов с повышенной вариабельностью АД на каротидной артерии Vps было выше на 13,8%, Ved на 13,4%, ТАМХ на 8,9% и ТАУ на 10,2%, чем у пациентов с АГ, имеющих нормальную вариабельность. На уровне плечевой и лучевой артерии наибольшие

различия определялись по значениям Ved: у пациентов II группы Ved на 75,6% и на 77,5%, соответственно, превышали аналогичные показатели, полученные у пациентов I группы, по остальным скоростным показателям существенных различий выявлено не было.

Важным, с клинической точки зрения, является выявленная у пациентов молодого возраста уже на начальной стадии развития АГ тенденция к ускорению кровотока на уровне сосудов мелкого калибра.

Выводы: Таким образом, у каждого второго пациента с АГ в молодом возрасте с непродолжительным гипертензивным анамнезом имеет место нарушение вариабельности АД в виде превышения её верхних пороговых значений. Нарушение вариабельности выявляется преимущественно в дневное время, однако у каждого четвертого из них нарушение вариабельности АД регистрируется в течение суток.

Уже на начальной стадии развития АГ обращает внимание значительное отличие динамики скоростных показателей у больных с повышенным уровнем вариабельности. Повышенная вариабельность АД у лиц молодого возраста может рассматриваться как дополнительный фактор, усугубляющий повреждение артериальной стенки уже на начальной стадии развития заболевания.